

ANÁLISE DE UMIDADE DO SOLO EM BACIA HIDROGRÁFICA DO SEMIÁRIDO

Luigi Pereira de Paiva¹
Weverton Vasconcelos Rocha E Silva²
Marcos Vinícios da Silva Almeida³
Ruan Santana Cavalcante⁴

¹Programa de Pós-Graduação em Engenharia Agrícola – Universidade Federal do Ceará,
luigipaiva@protonmail.com

²Programa de Pós-Graduação em Engenharia Agrícola – Universidade Federal do Ceará,
Wevertonvasconcelos@gmail.com

³Engenharia de Pesca – Universidade Federal do Ceará, Marcosvini8718@gmail.com

⁴Programa de Pós-Graduação em Engenharia Agrícola – Universidade Federal do Ceará,
ruansantanaredes38@gmail.com

DOI:10.5281/zenodo.16787256

1. INTRODUÇÃO

O monitoramento da umidade do solo proporciona o uso eficiente de recursos hídricos e seu manejo e embora tenham surgido avanços significativos no setor florestal, ainda não existe uma padronização nos condicionadores de umidade (Euriques *et al.*, 2021; Silva *et al.*, 2024).

Lorenzetti *et al.* (2023) destaca que o avanço da tecnologia agrícola, ocorreu a intensificação de atividades no solo, e conseqüentemente, aumento de problemáticas de cunho erosivo. Com isso, tornou necessário a integração de práticas conservacionistas, que até antes, comprometiam sua produtividade e impactava os ecossistemas em decorrência do transporte de sedimentos (Paula, 2025).

No semiárido brasileiro, cujo a presença de vertissolos, que são caracterizados também pela ocorrência de argilominerais do tipo 2:1, possuem um comportamento caracterizado pela baixa infiltração, drenagem, concentração de argila superior a 30% e alta demanda de para preparo (Oliveira *et al.*, 2021; Santos *et al.*, 2006; Santos *et al.*, 2019). Com tantas particularidades, a necessidade de estudos relativos ao tema se torna algo constante e crescente, haja vista o contexto de mudança climática e intensificação da utilização do solo.

Com o aumento da demanda científica pela temática, a integração de modelos geoespaciais tornam-se uma opção viável, haja vista a aplicação multidisciplinar e a coleta satisfatória de dados (Machado *et al.*, 2022). O uso de satélites tende a ser

I SINIENASA

I SIMPÓSIO INTERNACIONAL DE INOVAÇÃO EM ENGENHARIA AMBIENTAL E SANITÁRIA E SUAS APLICAÇÕES

Gestão de Recursos Naturais e Desenvolvimento Sustentável
30 e 31 de julho de 2025

otimizado com a aplicação de modelos praticados em plataformas em nuvem, que possibilita uma vasta coleta de dados em uma série histórica, juntamente com seu processamento.

Haja vista a possibilidade de processamento em nuvem de dados históricos, o surgimento de coleções de dados torna-se um fator estratégico na produção de modelos para análise. Abatzoglou *et al.* (2018) postulou com um conjunto de dados especificamente sobre o balanço hídrico e climático mensal, e com isso, a sua aplicação em modelos geoespaciais possibilitou uma série de estudos.

Dada a importância de estudos sobre uso e umidade do solo, bem como a disponibilidade de dados disponíveis, juntamente com a aplicabilidade de modelos geoespaciais para análises, o objetivo deste trabalho será fazer o levantamento histórico de valores de umidade de solo de uma bacia hidrográfica do semiárido sob uso de sensoriamento remoto.

2. MATERIAIS E MÉTODOS

O trabalho parte da utilização da plataforma em nuvem Google Earth Engine, que utilizará um algoritmo em JavaScript, com delimitação de data de janeiro de 1958, até dezembro de 2024. Os valores de umidade do solo serão extraídos da coleção TERRACLIMATE, que contém dados relativos ao balanço hídrico global, incluindo umidade do solo em mm, através de um modelo unidimensional global. Com resolução de 4638,3 metros/pixel. A bacia hidrográfica estudada será a do Coreau, localizada no estado do Ceará. Serão levantados uma série histórica, juntamente com uma análise dos valores máximos, mínimos, de intensidade.

3. RESULTADOS

Com base nos valores da série histórica contemplados pelo algoritmo & coleção. Os valores de umidade de solo máximos se concentram nos meses de setembro e outubro, majoritariamente, embora haja uma extensão ao longo dos 66 anos de estudo que destaquem que o período de maior concentração de umidade do solo seja no último semestre de cada ano. A maior umidade registrada foi em dezembro de 1987, enquanto a menor ocorreu em abril de 1989. Embora haja um padrão de máxima no período de setembro até dezembro e mínimo no período de março até junho, vale destacar que entre

I SINIENASA

I SIMPÓSIO INTERNACIONAL DE INOVAÇÃO EM ENGENHARIA AMBIENTAL E SANITÁRIA E SUAS APLICAÇÕES

Gestão de Recursos Naturais e Desenvolvimento Sustentável

30 e 31 de julho de 2025

1987 e 1989 houve uma anormalidade na série temporal, onde ocorreu a máxima e a mínima do total.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O trabalho conclui com êxito sua proposta, produzindo um algoritmo funcional para levantamento de série histórica, analisando toda a área de estudo, fazendo também um levantamento histórico de dados relativos a umidade do solo, bem como uma análise de comportamento gráfico. Ao mesmo tempo, em sua representação visual é perceptível que na região sul, nas proximidades de Aracapé, Tianguá e Vicosá do Ceará são os lugares com menor umidade do solo em toda a bacia, bem como segundo a tendência, julho possui uma tendência de crescimento na umidade do solo na área da bacia do Coreaú.

Palavras-Chaves: Engenharia Agrícola; Meio Ambiente; Sustentabilidade; Tecnologia Ambiental;

REFERÊNCIAS

- ABATZOGLOU, J.T., S.Z. DOBROWSKI, S.A. PARKS, K.C. HEGEWISCH, 2018, **Terraclimate, a high-resolution global dataset of monthly climate and climatic water balance from 1958-2015**, Scientific Data 5:170191, [doi:10.1038/sdata.2017.191](https://doi.org/10.1038/sdata.2017.191)
- EURIQUES, J. F.; KRUEGER, C. P.; MACHADO, W. C.; SAPUCCI, L. F.; & GEREMIANIEVINSKI, F. (2021). **Estimativa da Umidade do Solo por Refletometria GNSS: uma Revisão Conceitual**. Revista Brasileira de Cartografia, 73(2).
- GABRIEL LORENZETTI, J.; ANTONIO RODRIGUES, M.; DE PAIVA SOARES, A.; & RAMOS VIEIRA, C. (2023). **Densidade de plantas e os efeitos nas características agronômicas, temperatura e umidade do solo em consórcio milho-braquiária**. Nativa, 11(1).
- MACHADO, P. P., DA COSTA, L., ROCHA, L. S., JUNIOR, J., MILANEZE, L. A., SILVA, M., & RODRIGUES, B. D. (2022). **Geoprocessamento aplicado a área de meio ambiente: um estudo de caso baseado em processamento digital de imagens e sensoriamento remoto**. Brazilian Journal of Development, 8(4), 23819-23836.
- OLIVERA, F. P. D., MARTINS, A. F., PEREIRA, W. E., COSTA, G. G. D. S., TAVARES, D. D., CAMPOS, M. C. C., & PEQUEÑO, P. L. D. L. (2021). **Efeito de diferentes sistemas de manejo na qualidade físico-hídrica de um vertissolo (vertisol) no semiárido brasileiro**. Ciencia del suelo, 39(2), 146-156.
- PAULA, A. L. D. (2025). **Nova abordagem para o cálculo de práticas conservacionistas na estimativa de perda de solo**.
- SANTOS, HG *et al.* 2006. **Vertissolos. Sistema Brasileiro de Classificação de Solos**. 2. ed. Rio de Janeiro: Embrapa Solos. p.225-230.
- SANTOS, HG *et al.* 2018. **Sistema Brasileiro de Classificação de Solos**. 5.ed. Brasília, Embrapa. 356p.
- SILVA, J. S.; BRAULIO, C. D. S.; JESUS, D. S. D.; LEITE, E. D. S.; NÓBREGA, R. S. A.; MARTINS, R. P.; & NÓBREGA, J. C. A. (2024). **Hidrogel associado a níveis de umidade do solo no cultivo de Eucalyptus urograndis**. Ciência Florestal, 34, e73403.